

Glitch art_entropia e movimento na criação de animações em videoarte

Glitch art_entropia e movimento na criação de animações em videoarte.

Ícaro Lênin Maia Malveira¹
/FAV-UFG-CRIA_CIBER/FAPEG

Resumo

Este trabalho propõe a apresentação de uma animação criada a partir de desenhos de fisionomias cartunizadas, bem como analisar o seu processo de criação imagético-visual, a partir de uma dimensão técnica. O processo de criação explora acidentes e erros digitais (Moradi, 2004) como poética nas operações compositivas das imagens da animação. Desse modo, potencializando o seu efeito entrópico e criando uma dimensão de fantasmagoria a partir das distorções da linha, dos preenchimentos e contraste durante a manipulação dos arquivos. Assim, os produtos artísticos entram em uma interlocução com a estética da *Glitch Art* (Gazana, 2016).

Palavras-chave: animação, entropia, erros digitais, fisionomias, glitch art.

Abstract

This work proposes the presentation of an animation created from drawings of cartoon faces, as well as analyzing its image-visual creation process, from a technical dimension. The creation process explores accidents and digital errors (Moradi, 2004) as poetics in the compositional operations of the animation images. In this way, enhancing its entropic effect and creating a dimension of phantasmagoria from line distortions, fills and contrast during file manipulation. Thus, artistic products enter into a dialogue with the aesthetics of Glitch Art (Gazana, 2016).

Keywords: animation, entropy, digital errors, physiognomy, glitch art.

Introdução

Amplia-se de forma significativa as experimentações de ordem diversa no contexto de produção da arte digital. O meio acadêmico brasileiro integra esses espaços de pensamento e criação em que os artistas-discentes podem desenvolver trabalhos que trazem uma

¹Doutorando em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal do Goiás (UFG), mestre em Artes pela Universidade Federal do Ceará (UFC), graduado em Letras/Português pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Membro dos grupos de pesquisa Laboratório de Estudos de Investigação em Corpo, Comunicação e Arte (LICCA/UFC) e Criação e Ciberarte (CRIA_CIBER/UFG).

abordagem em interlocução com as poéticas contemporâneas, que buscam lançar mão desse experimentalismo dentro do contexto da arte e tecnologia. Entrando nessa seara, ou seja, da produção artística atrelada às atividades curriculares das disciplinas de pós-graduação da área de artes é que este trabalho se situa. No primeiro semestre de 2021, tive a oportunidade de cursar, como aluno especial, a disciplina eletiva Tópicos Especiais B – Arte e Tecnologia, ministrada pelo professor Edgar Silveira Franco (Ciberpajé). A referida disciplina é ofertada pelo Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, da Universidade Federal do Goiás (PPGACV – UFG). Naquele ano, com recrudescimento da pandemia, a adoção do formato remoto possibilitou a participação de alunos e pesquisadores de outros estados, dentre os quais me incluo.

Durante a disciplina, constituíram a pauta de seminários, apresentações e discussões teóricas, o pensamento em torno da arte e tecnologia de uma série de teóricos, artistas e pesquisadores de relevância nacional e internacional para a área das artes, tecnologia e comunicação, dentre os quais podemos citar: Marshall McLuhan, Roy Ascott, Eduardo Kac, Máximo de Felice, Arlindo Machado, Stelarc, Janet H. Murray etc. As atividades finais desse percurso culminavam com a criação de um trabalho em arte e tecnologia por parte de cada um dos alunos, buscando trazer aspectos das poéticas individuais de cada um dos pesquisadores imbricadas a processos tecnológicos. Nesse momento, a fim de cumprir a demanda, tive oportunidade de abrir um processo de criação que se iniciou com a ilustração de fisionomias cartunizadas. Eram todas bidimensionais e em um tamanho reduzido, com dimensões inferiores a um centímetro. O trabalho tratava-se de uma experimentação com a representação ilustrada do rosto, deformado pela estilização do traço cartunesco e pela escolha de escalas diminutas.

O desdobramento desse processo, inicialmente voltado para o desenho, deu-se quando estabeleci um paralelo entre a ilustração e os jogos eletrônicos. As pequenas fisionomias,

muitas vezes desenhadas em justaposição, formando blocos, foram postas em analogia às peças do clássico jogo Tetris, desenvolvido por Alexy Pajitnov, e lançado em 1984. A partir dessa ideia inicial, foi produzido o protótipo do jogo digital Tétrico, uma releitura do clássico Tetris. Nessa nova versão, as peças tétrades não eram compostas por formas geométricas, mas pelas mencionadas fisionomias. Assim, o protótipo ressignificava o jogo do qual foi inspirado, pois o conglomerado de peças-rostos, que passavam por uma espécie de empilhamento enquanto se jogava, tinham uma relação com as aglomerações pandêmicas e os seus efeitos deletérios (Malveira, 2021). O novo jogo produzido, portanto, com suas analogias, trazia uma metáfora sobre o momento da pandemia, dando-lhe um viés de distopia, possuindo uma carga crítica, em diálogo direto com questões próprias da *gamearte*. O trabalho gerou um artigo, onde são aprofundados os seus aspectos técnicos, conceituais e poéticos, recebendo o seguinte título: *Tétrico: a distopia pandêmica em uma experiência de gamearte*, sendo apresentado no 30º Encontro Nacional da ANPAP.

No ano de 2022, como uma forma de retomar a pesquisa, senti necessidade de reabrir o processo de criação iniciado com as fisionomias cartunizadas e que resultaram, em um primeiro momento, no jogo Tétrico. A busca por dar novos caminhos e enviesamentos para o processo me levaram ao uso de outros recursos digitais, como o *software* livre *Gimp*, através do qual foram criadas as imagens utilizadas na animação *Quadrilha* (2022), produção artística apresentada neste artigo. A retomada dos estudos sobre arte e tecnologia foi crucial para que eu pudesse estabelecer relações teóricas entre a animação e as composições imagético-visuais produzidas e a *Glitch Art*. Portanto, as questões centrais do artigo, giram em torno da discussão sobre a *Glitch Art*, bem como sobre o processo técnico de elaboração desses novos produtos artísticos, gerados de modo a criar aproximações com os erros de máquina e, de um modo geral, com uma estética do erro/defeito.

Fisionomias cartunizadas

Durante a abertura do novo processo de criação que gerou a animação, produto artístico a que me refiro aqui, é importante tecer comentários sobre o tipo de arquivo primário utilizado o contexto desse projeto. Os desenhos das fisionomias cartunizadas foram produzidas em papel de tamanho A4, desenhadas com o uso de canetas à base de nanquim. Depois dessa fase inicial de composição, os desenhos foram escaneados em uma impressora Epson de uso doméstico. Embora os desenhos tenham sido feitos juntos, em blocos de rostos justapostos na página, e assim escaneados, o arquivo digital em extensão *.jpg* foi recortado, separando individualmente cada uma das fisionomias. Uma delas, a título de exemplo, pode ser vista abaixo na figura 1:

Figura 1: Fisionomia A
Fonte: Acervo do autor.

Nos desenhos originais, as fisionomias possuem um tamanho aproximado de 1cm x 1cm, portanto, o que se vê acima é uma ampliação. Além dos contornos em preto e do preenchimento em branco, é possível identificar áreas em que há o predomínio de uma zona variegada de tonalidades de cinza. A presença dessas variações tonais surge em decorrência do próprio processo de escaneamento, que provoca uma superexposição do papel ao feixe luminoso do *scanner* da impressora, capturando

também a textura do papel em determinados pontos, gerando o efeito matizado de cinza que se observa. Essa área, que provoca um aspecto de sujeira à imagem, pode facilmente ser retirada por meio de um simples tratamento digital, com o uso de ferramentas presentes em diversos *softwares* de edição de imagem, como a “Borracha”, ou o “Pincel” com a cor branca selecionada. No entanto, esses procedimentos de tratamento da imagem deliberadamente não foram feitos, sendo uma opção pessoal lidar com os arquivos primários em estado bruto, ou seja, da forma como foram passados para o formato digital após o escaneamento.

Essa escolha por usar os arquivos primários sem um tratamento prévio, tendo-os prontos para uso mesmo com as pequenas imperfeições oriundas do escaneamento, constitui a primeira instância do trabalho em que o erro/defeito é assumido conscienciosamente como um aspecto do processo de criação. Essa natureza do arquivo é entendida como essencial para as experimentações feitas por meio do *software Gimp*, bem como pelos resultados gerados a partir dela. Antes de adentrar nas questões processuais que concernem à próxima etapa do trabalho, é preciso lançar luz sobre as noções relacionadas à chamada *Glitch Art*, bem como estabelecer interlocuções entre elas e os trabalho que aqui será apresentado.

Glitch Art: uma introdução

É indiscutível que a Glitch Art trata de um segmento dos movimentos artísticos que se inaugura no alvorecer do século XXI. Sendo, portanto, uma área de estudos bastante recente e que traz à tona uma forma muito particular de focar determinados “acidentes” que incidem sobre um escopo diverso de arquivos a partir de processos eminentemente digitais. No contexto nacional, Cleber Gazana é um pesquisador que se destaca com seu estudo

relacionado à área, mas também como realizador e fomentador desse debate. Gazana é coordenador do evento Glitch.art.br, que no presente ano de 2022 chega à sua terceira edição. Trata-se de um espaço para discussão, também para exposição, que põe a arte *Glitch* em evidência. A dissertação de Gazana, intitulada *Glitch Art: uso do erro digital como procedimento artístico e possibilidade estética*, bem como um material bibliográfico diverso produzido pelo pesquisador, e que se encaixa no mesmo tema, são referências que embasam este excerto dedicado ao desenvolvimento teórico do meu trabalho.

De saída, faz-se necessário estabelecer uma noção inicial sobre o que se entende por *glitch*, termo derivado da língua inglesa e que, segundo Gazana (2014, p. 68) “é definido como um resultado inesperado de um mau funcionamento, um erro, um defeito, uma falha. Está associado ao significado de problema, sendo usada para definir uma situação de quando algo errado acontece, um resultado imperfeito”. A expressão *Glitch Art*, atribuída a Ant Scott, caracteriza, como afirma Gazana (2014, p. 69), “um gênero que utiliza a tecnologia para trabalhar com a computação, corrupção de dados e erros de transmissão e recepção digitais”. Assim, entendemos que o estado de erro/defeito não é um elemento de interesse incidental para a *Glitch Art*, mas a condição mesma que dá contorno a seus pressupostos. Essa perspectiva traz uma postura de dissidência em relação à ordenação maquínica que, no âmago da cultura telemática, subjaz ao sistema de codificação próprio da linguagem binária num momento primevo. Estão intrincadas à *Glitch Art*, ainda, tais ideias e conceitos:

a falha de comunicação e de tradução de dados digitais, a transmissão de significado por meio da estética do erro, a fetichização da tecnologia, o “não-desejado”, onde erros indesejados que acontecem no mundo perfeito do digital, devido seu resultado e falta de função, dão ao Glitch um status único na arte, além da “estética retro” onde algumas obras nos fazem lembrar que a comunicação do passado era “imperfeita” se comparada às da atualidade. (Moradi, 2004, p. 12-17 *apud* Gazana, 2014, p. 69).

Nos estudos de *Glitch Art* podemos identificar dois grandes agrupamentos de práticas e trabalhos, que se pode definir como: *Pure Glitch* e *Glitch-alike* (Gazana, 2016). Assim, cabe tentar estabelecer diferenças essenciais que ajudem a precisar que tipo de interlocução é possível se estabelecer com o tipo de trabalho que aqui será apresentado. *Pure Glitch* aponta para o que se pode entender como o resultado de um defeito ou erro que acontece de forma involuntária, resultante, portanto, de um lapso do funcionamento normal da máquina (Gazana, 2016). Ainda, temos um comentário mais específico de Gazana sobre este ponto:

Assim, de acordo com o dispositivo utilizado, o glitch é gerado involuntariamente por um erro no sistema, falha de transmissão, entre outros, não existindo a intenção do artista de gerar estes erros. (Fig. 11) Deste modo, é o resultado de um erro não intencional e acidental, onde o artista se apropria do resultado deste breve instante de erro em seu trabalho (Gazana, 2016, p. 78).

Glitch-alike, diferente do termo anterior, indica um resultado que se assemelha com um *glitch*, há a intenção de interpretar como erro, ou planejar a sua manifestação, sendo esses, portanto, movimentos de percepção ou criação propositais por parte do artista (Gazana, 2016). Portanto, nesse segmento, está em jogo também a intencionalidade do artista frente à noção de erro, e como ele usa de artifícios para manipular produtos artísticos que trazem potencialmente essa perspectiva errática de defeito. De acordo com Phillip Stearns, há, ainda, um outro termo para referir a *Glitch-alike*, no caso, *Fabricated Glitch*, que também diz respeito ao *glitch* que é produzido pelo artista (Gazana, 2016). Sobre o *Glitch-alike*, Gazana ainda reforça:

Estes artefatos digitais, comumente visto como ruído, não é o ruído do mundo real, mas o fracasso de se representar as idealidades por nós esperadas ou mesmo criado devido às limitações inerentes ao sistema. De todo modo, neste caso a estética glitch é um efeito desejado e usado como um elemento de estilo visual. (Gazana, 2016, p. 80).

O pesquisador José Fernandes, em sua dissertação intitulada *A estética do erro digital* (2010), discute de forma detalhada os termos *Pure Glitch* e *Glitch-alike*. Para tanto, Fernandes se embasa nos trabalhos de pesquisadores como Iman Moradi, autor da dissertação *Glitch aesthetics* (2004). No referido trabalho, Moradi apresenta características específicas no que concerne à *Pure Glitch* e *Glitch-alike*. Esse material teórico é resgatado e traduzido por Fernandes (2010), que os dispõe da seguinte forma, de acordo com Moradi (2004): *Pure Glitch* – Acidental, fortuito, apropriado, encontrado, real; *Glitch-alike* – deliberado, planejado, criado, projetado, artificial (Fernandes, 2010).

No trabalho que trago aqui, há uma relação mais específica entre a animação intitulada *Quadrilha* e as composições imagéticas que a compuseram, com o *Glitch-alike*, pois as experimentações de que fiz uso no momento da criação das imagens busca a aparência com o erro/defeito. Ou seja, a interlocução com o *glitch* se dá por via de manipulação de ferramentas de *softwares* digitais e através de operações propositais e escolhidas pelo artista. Assim, a sensação e aparência de erro é buscada objetivamente a fim de obter um resultado estético que se alinha com a *Glitch Art* e, mais propriamente, com a *Glitch-alike*. O aprofundamento desse debate será estabelecido com o detalhamento dos procedimentos.

Composição digital e erro como possibilidade estética

A animação intitulada *Quadrilha* foi produzida utilizando o Canva, plataforma design digital que proporciona a criação de conteúdos digitais. Para isso, foram utilizadas uma sequência de imagens editadas digitalmente por meio do *software* livre de edição de imagens *Gimp*. Os arquivos primários, como já foi mencionado, foram os desenhos das fisionomias cartunizadas, selecionados a partir do escaneamento deles, sem que houvesse um tratamento de imagem inicial. A segunda etapa do processo de criação, que consiste na experimentação com as imagens dos rostos e posterior criação da animação, foi realizada entre os meses de junho e

julho de 2022. Em vista disso, o título e o próprio tema em si da animação, o círculo de fisionomias em movimento circular, remete metaforicamente ao período junino e seus festejos.

Figura 2: *Quadrilha* (Animação)
Fonte: Acervo do autor.

As imagens da animação apresentam um aspecto de sujeira e fragmentação. Associei essa aparência ao *glitch*, mais especificamente ao *Glitch-alike*, pois a relação com o erro se dá em aparência, também por haver uma intencionalidade de que a imagem tenha essa estética em particular. Embora o que se observe seja uma edição digital, há nas imagens uma ambiguidade, pois parece haver no resultado uma indefinição entre os processos realizados, sejam manuais, sejam digitais. O preenchimento em branco que envolve os contornos das figuras, bem se aproxima do efeito de cola seca sobre superfície plástica ou de alvenaria, quando a substância começa a descascar. De certo ângulo, também relaciono a aparência desse preenchimento ao craquelamento comum às pinturas à óleo, característica da ação do tempo sobre a composição química do verniz que se utiliza para agilizar o tempo de secagem da tinta.

Figura 3: Fragmento 1
Fonte: Acervo do autor.

Subjetivamente, emerge um efeito fantasmagórico, presente na aparência deformada das fisionomias, um jogo tonal que se cria entre o branco e o preto de modo gerar uma entropia entre o contorno e preenchimento na imagem. Esse aspecto entrópico diz respeito, assim, ao fato de desenhos feitos a partir de uma economia de traços e linhas, prezando pela simplicidade gráfica, trazerem, na edição realizada, um aspecto complexo, desordenado e fragmentário, pondo em contraste o contorno, o preenchimento e o fundo. Para entender como esse resultado é alcançado, dou destaque à questão técnica propriamente da criação desse tipo de imagem.

Ao abrir a imagem de uma das fisionomias no *Gimp*, na parte superior do *software*, deparamo-nos com várias abas com diferentes categorias de funções e ferramentas. Dentre elas, está a aba “Camadas”. Dentro desta aba, é possível encontrar a opção “Transparência”, por sua vez, aí, temos a opção “Cor para Alfa”. Quando selecionada esta opção, crio uma transparência simples para a imagem, que pode ser vista no quadro dois da imagem abaixo (Figura 4). Ao

produzir a transparência, geralmente salva em formato *.png*, volto às opções de camadas e transparências, e clicando no filtro Semi-achatar (*Semi-flatten*), a imagem que se vê no quadro três da imagem abaixo é gerada (Figura 4). Quando essa imagem é salva em extensão *.png* e combinada com um fundo preto, temos o efeito que se encontra na figura 3.

Figura 4: Edição de imagem
Fonte: Acervo do autor.

O filtro Semi-achatar (*Semi-flatten*) é utilizado para determinados tipos de correção e ajuste de imagem, de modo a adequar a cor de um segmento imagético ao seu fundo. Ou seja, seu uso busca diminuir as pequenas imperfeições que, não raro, acontecem no processo de edição de imagens quando combinadas figuras e fundos diferentes, através de camadas distintas. O *Gimp*, em sua página online, traz uma série de tutoriais, traduzidos em diversas línguas, e que ajudam os usuários na compreensão das funções e ferramentas do *software*. No manual, o filtro Semi-achatar (*Semi-flatten*) é mencionado e se pode ler uma breve explicação sobre sua funcionalidade:

O filtro Semi-achatar ajuda aqueles que precisam de uma solução para imagens indexadas anti-serrilhadas com transparência. O formato GIF suporta transparência indexada completa (0 ou 255 valor alfa), mas não semi-transparência (1-254): pixels semi-transparentes serão transformados em nenhuma transparência ou transparência completa, arruinando o anti-serrilhado aplicado ao logotipo que você quer colocar na

sua página web. Até alguns anos atrás esse ajuste em imagens GIF era muito importante — hoje em dia todos os navegadores suportam bem o formato de imagens PNG com transparência parcial, que deve ser usado no lugar do GIF, e você só vai precisar usar este efeito em casos bastante especiais (GIMP, 2022).

É preciso salientar alguns aspectos importantes, o primeiro é que o filtro Semi-achatar (*Semi-flatten*) foi criado para a utilização em imagens no formato GIF. No entanto, esse formato foi substituído pelo PNG na década de 1990. Diferente do anterior, o novo formato suporta de maneira satisfatória o uso de imagens com transparência parcial, como foi mencionado na citação acima. Desse modo, naturalmente, as situações potenciais de uso do filtro Semi-achatar (*Semi-flatten*) foi reduzida, embora ainda figure no GIMP. Quando o filtro Semi-achatar (*Semi-flatten*) é utilizado, geralmente, próximo ao contorno das imagens, onde predominam as áreas de semitransparência, surgem *pixels* de correção que possuem a mesma cor do fundo a que a imagem será aplicada. As imagens primárias utilizadas no trabalho que apresento, trazem imperfeições oriundas do próprio escaneamento dos desenhos que são lidas como zonas de semitransparência, portanto, quando o filtro é utilizado, essa área recebe uma incidência maior desses *pixels* de correção, como se pode ver no terceiro quadro da figura 4.

O ponto de experimentação incide na medida em que faço um uso do filtro Semi-achatar (*Semi-flatten*) contrário à sua funcionalidade primeira, que seria adequar as cores da figura e fundo (camada). Isso acontece porque, utilizo um fundo em preto, oposto à cor escolhida para o filtro. Essa escolha provoca o efeito complexo e fragmentário presente na imagem das fisionomias cartunizadas. Assim, de um modo geral, a entropia dos elementos visuais que se fazem presentes é potencializada, pois o uso da ferramenta é inverso ao da sua funcionalidade, chegando-se assim, propositalmente, a uma estética errática, com deformações no espaço gráfico da imagem.

Essas especificidades técnicas buscam apresentar a forma como foram gerados os produtos imagético-visuais aqui apresentados, partindo da ausência de tratamento na imagem após o escaneamento até o uso disfuncional dos filtros e ferramentas do *Gimp* com o intuito de se chegar a um efeito estético singular. Este, deixa transparecer os processos e escolhas feitas, na medida em que traz a aparência do erro e do defeito, uma aparência suja e de leitura visual irregular e fragmentada. Assim, há uma interlocução direta com a *Glitch-alike*, na medida em que as imagens não são o fruto de um erro de máquina, mas resgata as características – já mencionadas antes – próprias desse tipo de Glitch Art, onde o erro é: deliberado, planejado, criado, projetado, artificial (Fernandes, 2010).

Considerações finais

A animação *Quadrilha* é um dos produtos artísticos do processo de criação aqui apresentado. Doravante, as experimentações com as fisionomias cartunizadas devem se estender a fim de expandir a proposta. No contexto desse trabalho, buscamos apresentar como enfoque principal os aspectos técnicos e poéticos que levaram a criações imagético-visuais que se inserem dentro do contexto da *Glitch Art*. Especificamente, as imagens podem ser entendidas como *Glitch-alike*, pela semelhança com o erro, que se insere dentro da intencionalidade do artista ao buscar esse aspecto errático e defeituoso como elemento estético.

A *Glitch Art* é um campo novo, mas que traz um forte potencial de diálogo com as questões contemporâneas. Levando em conta esse aspecto, a descrição de processos e a apresentação de criações que buscam lidar com o erro a partir de uma abordagem processual são importantes para o avanço das discussões nesse tema. Saliento que é de grande importância situar esse trabalho dentro de um estudo maior em arte e tecnologia, desenvolvido em uma pesquisa de doutoramento e em uma parceria que se dá no âmbito das atividades do grupo de pesquisa Criação e Ciberarte (CRIA_CIBER), além disso, contanto com o apoio da FAPEG. Em suas etapas futuras, novas produções artísticas relacionadas à

esse processo de criação devem vir à tona e a discussão em torno deles deve ser levada ao âmbito acadêmico.

Referências

Documentação do GIMP (2022, setembro 5). *Manuais on-line do GIMP 2.10* [Site]. Recuperado de https://docs.gimp.org/2.10/pt_BR/gimp-filter-semi-flatten.html.

Fernandes, José Carlos Silvestre. (2010). *A estética do erro digital* (Dissertação de mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC, São Paulo, SP, Brasil. Recuperado de <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18260>.

Gazana, Cleber. (2014). Glitch: a arte visual do erro digital. *Poéticas Visuais*, 5(16), 67-82. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/311703733_Glitch_a_arte_visual_do_erro_digital_Glitch_the_visual_art_of_the_digital_error.

Gazana, Cleber. (2016). *Glitch Art: Uso do erro digital como procedimento artístico e possibilidade estética* (Dissertação de mestrado). Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista – UNESP, São Paulo, SP, Brasil. Recuperado de <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/136255>.

Malveira, Í. L. M., & Damasceno, F. A. V. (2021). Tétrico: a distopia pandêmica em uma experiência de gamearte. *Anais do 30º encontro nacional da ANPAP*, João Pessoa, PB, Brasil. Recuperado de <https://www.even3.com.br/anais/30ENANPAP2021/383965-TETRICO--A-DISTOPIA-PANDEMICA-EM-UMA-EXPERIENCIA-DE-GAMEARTE>.

Moradi, Iman. (2004). *Glitch aesthetics*. Huddersfield: TUH. Dissertação de mestrado, The University of Huddersfield. Recuperado de <http://www.organised.info/wp-content/uploads/2016/08/Moradi-Iman-2004-Glitch-Aesthetics.pdf>.